

LOMBALGIA GESTACIONAL E A INTERFERÊNCIA NA QUALIDADE DE VIDA

Artigos Científicos de Fisioterapia, Edição 112/Jul22 – Volume 26 / Por Revista NovaFisio

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6807091

Autores:

Aneilanna Carvalho Silva¹

Sabrina Melo Araújo²

Thatylla Kellen Queiroz Costa³

Wellerson Gomes Mélo⁴

Jairo da Costa Souza⁵

Wanderson Rocha de Carvalho⁶

RESUMO

Introdução: a dor lombar gestacional é um desconforto bastante comum, visto que mais de dois terços das gestantes se queixam dela. A sua intensidade é capaz de interferir no cotidiano, reduzindo a atividade e causando limitações físicas. **Objetivo:** compreender quais os principais impactos e limitações físicas gerados pela lombalgia para a gestante e verificar se é capaz de afetar sua qualidade de vida. **Metodologia:** trata-se de uma revisão integrativa da literatura. A busca das produções científicas ocorreu nas bases de dados National Library of Medicine (PubMed) e Scientific Eletronic Library Online (SciELO). Os critérios de inclusão foram artigos gratuitos, disponíveis na íntegra, nos idiomas português e inglês e excluídos os que não responderam à pergunta norteadora. **Resultados:** a dor lombar tem frequência de caráter constante; causa limitações e incapacidades para as atividades diárias da gestante; afeta a qualidade do sono, provocando despertares noturnos. Além disso, apresenta influência sobre fatores psicossociais da gestante. **Conclusão:** este estudo mostrou que os domínios do conceito de qualidade de vida conseguem ser atingidos pela dor lombar, podendo sugerir a sua ligação direta com a funcionalidade e qualidade de vida das gestantes.

Palavras-chave: Gestantes; Dor lombar; Qualidade de Vida.

ABSTRACT

Introduction: low back pain in pregnancy is a very common discomfort. Its intensity is capable of interfering with daily life, reducing activity and causing physical limitations. **Objective:** understand the main interferences and limitations generated by low back pain for pregnant women and identify whether it is capable of affecting her quality of life. **Methodology:** this is an integrative literature review. The search for scientific productions took place in the National Library of Medicine (PubMed) and Scientific Electronic Library Online (SciELO) databases. The inclusion criteria were free articles, available in full, in Portuguese and English and excluded those who did not answer the guiding question. **Results:** low back pain has a constant frequency; it causes limitations and disabilities for the pregnant woman's daily activities; affects the quality of sleep, causing nocturnal awakenings. In addition, it has an influence on psychosocial factors in pregnant women. **Conclusion:** this research showed that the factors of the concept of quality of life can be affected by low back pain, which may suggest a direct link with the functionality and quality of life of pregnant women.

Keywords: Pregnant Women; Low Back Pain; Quality of Life.

1. INTRODUÇÃO

As alterações fisiológicas do período gestacional podem atingir o sistema cardiovascular, respiratório, endócrino, renal e musculoesquelético. Essas alterações são desencadeadas por necessidades funcionais e anatômicas, buscando suprir a demanda metabólica para a grávida, atender às necessidades fetais e permitir que mãe e filho(a) se preparem para o nascimento. Quando tais mudanças afetam o sistema musculoesquelético, geralmente causam dores, entre elas, a dor lombar (DL) (CARVALHO *et al.*, 2017; ARAGÃO, 2019).

Para tanto, a lombalgia se refere a uma dor na região inferior do dorso, estendendo-se do último arco costal até a prega glútea, podendo irradiar-se ou não, para um ou ambos os membros inferiores. É reconhecida na literatura como um desconforto bastante comum, possivelmente o mais presente durante a gravidez, visto que mais de dois terços das gestantes se queixam dela (MARTINS *et al.*, 2018).

A etiologia da dor lombar não é bem definida, mas acredita-se que o aumento da relaxina favorece a frouxidão ligamentar, trazendo relaxamento para as articulações sacroilíacas e intervertebrais. Como consequência, há uma hiper mobilidade nessas articulações, o que as deixa instáveis. Soma-se a isso, o crescimento e anteriorização do útero, aumento do peso e das mamas, que deslocam o centro de gravidade no sentido pósterio-anterior, intensificando a curvatura. Esses fatores acabam sobrecarregando os ligamentos, músculos estabilizadores e sistema musculoesquelético, tornando-os mais susceptíveis ao estresse e à dor (SANTOS *et al.*, 2016; ARAGÃO, 2019).

Além dos fatores biomecânicos e hormonais citados acima, alguns fatores clínicos podem estar associadas com o seu aparecimento, como a lombalgia prévia à gestação e histórico prévio de dor nas costas anterior à gestação; menor idade materna; multiparidade; tabagismo; alto nível de

estresse; esforço físico e traumatismo das costas ou da pelve antes da gravidez (MEUCCI *et al.*, 2020). Dentre estes, as atividades laborais que exigem maior esforço físico, como no trabalho doméstico, são as mais referidas quando se fala em DL (KRINDGES; JESUS; RIBEIRO, 2019).

Ressalta-se que a intensidade da dor lombar é capaz de interferir no cotidiano, reduzindo a atividade, causando limitações no desempenho e produtividade no trabalho, influenciando de modo negativo a qualidade do sono, a disposição física, a vida social, as atividades domésticas e o lazer (CARVALHO *et al.*, 2017). O comprometimento na realização das atividades rotineiras das grávidas costuma apresentar-se no segundo trimestre, visto que é quando geralmente ocorre o início das queixas de dor, que se acentuam no terceiro trimestre (KRINDGES; JESUS; RIBEIRO, 2019).

Considerando todos esses aspectos, a dor lombar se mostra como o principal desconforto musculoesquelético nesse período, relacionando-se de forma direta com a funcionalidade e à qualidade de vida das gestantes, uma vez que o termo “Qualidade de Vida Relacionada à Saúde” possui caráter multidimensional, envolvendo condições físicas, psicológicas e sociais, referindo-se diretamente a aspectos relacionados ao estado de saúde e a influência sob a percepção de bem-estar de um indivíduo (DUARTE; MEUCCI; CÉSAR, 2018; GADELHA *et al.*, 2020).

Nessa perspectiva, considerando a prevalência da dor lombar durante a gestação, a intensidade da dor e o desconforto provocado, este artigo teve como objetivo compreender quais os principais impactos e limitações gerados pela lombalgia para a gestante e verificar se tal problema é capaz de afetar sua qualidade de vida.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Realizou-se uma revisão integrativa da literatura baseada na seguinte questão de pesquisa: “Quais os impactos da lombalgia para a vida das gestantes?”. A revisão integrativa é uma abordagem metodológica ampla, que permite a inclusão de estudos experimentais e não-experimentais, além de combinar dados da literatura teórica e empírica, podendo incorporar propósitos de definição de conceitos, revisão de teorias e evidências, e análise de problemas metodológicos de um tópico particular (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010).

Os dados foram coletados por meio de busca das produções científicas nas bases de dados National Library of Medicine (PubMed) e Scientific Electronic Library Online (SciELO). A busca nas bases de dados ocorreu de março a maio de 2022, mediante combinação das palavras-chave feita por meio dos operadores booleanos AND e OR. As palavras-chave oficiais escolhidas, que estão presentes nos Descritores em Ciência da Saúde (DecS), foram: Dor lombar/*Low Back Pain*, Gestantes/*Pregnant Women*, Qualidade de vida/*Quality of Life*.

Para ampliar a busca, utilizou-se também outros descritores que correspondem e relacionam-se frequentemente para se referirem aos fenômenos estudados. As estratégias de busca combinada foram: PubMed – (low back pain) AND (pregnancy) OR (pregnant women) AND (quality of life) e

SciELO – (lombalgia) AND (gestantes) OR (grávidas) OR (gestação) OR (low back pain) AND (pregnant women) OR (pregnancy).

Os critérios de inclusão foram artigos gratuitos, disponíveis na íntegra, escritos nos idiomas de português ou inglês, no período entre 2011 e 2022, que abordassem sobre a temática proposta. Assim, os artigos foram inicialmente selecionados pelo título e resumo e, posteriormente, lidos na íntegra, sendo excluídos os que não responderam à questão norteadora.

FIGURA 1 – FLUXOGRAMA DAS FASES DE IDENTIFICAÇÃO, SELEÇÃO, ELEGIBILIDADE E INCLUSÃO

3. RESULTADOS

Após a primeira análise, obteve-se o seguinte número de artigos por bases de dados: trezentos e sete da PubMed e cento e quatro da SciELO. Após a leitura de título e resumo, foram excluídos oitenta e cinco artigos da SciELO e duzentos e noventa e quatro da PubMed. Em seguida, após a aplicação dos critérios de inclusão, restaram trinta e dois, e destes, vinte e seis não responderam à pergunta norteadora. Ao final, obteve-se a amostra de seis artigos.

QUADRO 1 – DESCRIÇÃO DOS AUTORES/ANO, TÍTULO, METODOLOGIA E PRINCIPAIS RESULTADOS PARA A REVISÃO INTEGRATIVA

AUTOR/ANO	TÍTULO	METODOLOGIA	PRINCIPAIS RESULTADOS
LAGADEC <i>et al.</i> , 2018	Fatores que influenciam a qualidade de vida de gestantes: uma revisão sistemática	Revisão sistemática da literatura nas bases de dados PUBMED, EMBASE e BDSP (Base de Dados de Saúde Pública Francesa), de acordo com os critérios do PRISMA. Os principais termos de pesquisa incluíram “Gravidez”, “QV”. Os países desenvolvidos foram a base da pesquisa para garantir a uniformidade epidemiológica.	Dentre os principais fatores associados à melhor QV foram a ausência de problemas sociais e econômicos, ter família e amigos e ser otimista. Ademais, alguns dos que pioraram foram a dor nas costas, dificuldades de sono, estresse, ansiedade e depressão durante a gravidez.
LIMA <i>et al.</i> , 2017	Prevalência de lombalgia e a interferência na qualidade de vida de gestantes	Aplicação de questionário sociodemográfico estruturado e elaborado pelos pesquisadores; o RMDQ para avaliar incapacidade funcional de gestantes com lombalgia e o WHOQOL-bref para avaliar quatro domínios da QV: domínio físico, psicológico, relações sociais e do meio ambiente.	Houve interferência negativa da lombalgia em todos os domínios de QV do questionário WHOQOL-bref como, por exemplo, a dor, que aumentou à medida que o período gestacional progrediu. Com o questionário RM, constatou-se interferência da dor na vida diária das gestantes, capaz de gerar limitações em suas atividades.
RODRIGUES <i>et al.</i> , 2011	Prevalência de lombalgias e inatividade física: o impacto dos fatores psicossociais em gestantes atendidas pela ESF	Utilizou-se o Quebec Back Pain Disability Scale para coletar os dados, enfatizando-se as perguntas sobre dor lombar, prática de atividade física e fatores psicossociais.	Verificou-se prevalência de 75% de dor lombar e destas, 42,8% relataram sentir ansiedade, com maior transtorno, seguida de irritação e tristeza em decorrência dela. Estas gestantes referiram dificuldade em seus relacionamentos interpessoais.

<p>MADEIRA <i>et al.</i>, 2013</p>	<p>Incapacidade e fatores associados à lombalgia durante a gravidez</p>	<p>Coleta de dados por questionário especificamente elaborado para a pesquisa contendo dados antropométricos, sociodemográficos e relacionados a lombalgia na gestação; questionário QIO, RMDQ e EVA.</p>	<p>Houve prevalência de 73% de dor lombar. Prevaleceu a intensidade sendo moderada, “em pontada”, com média de sete na EVA, frequência diária e duração de pelo menos uma hora. 62,8% foram impedidas de realizar as atividades domésticas em algum momento devido à dor lombar.</p>
<p>GOMES <i>et al.</i>, 2013</p>	<p>Lombalgia gestacional: prevalência e características clínicas em um grupo de gestantes</p>	<p>Análise do peso atual e da estatura, aferição da PA. Aplicação de questionário estruturado elaborado pelas pesquisadoras sobre variáveis sociodemográficas e obstétricas atuais e prévias à gestação. Perguntas sobre frequência, duração e período da dor lombar, prática de atividade física, atividades relacionadas ao aumento ou diminuição da dor e exame físico.</p>	<p>Houve prevalência de 93,23% de gestantes com dor lombar. Predominou o período da tarde e noite como os de maior presença da dor, com duração superior a 60 minutos. Verificou-se que 66,65% das gestantes apresentaram combinação de dor lombar com dor pélvica posterior e 28,58% somente dor lombar.</p>
<p>SOUSA <i>et al.</i>, 2015</p>	<p>Qualidade do sono em gestantes com dor lombar.</p>	<p>Gestantes com dor (GE, n = 14); Gestantes sem dor (GC, n = 16). Realizou-se avaliação clínica e obstétrica; avaliação do padrão de sono e qualidade do sono por meio do Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh; Escala de Sonolência de Epworth para determinar o nível de sonolência diurna.</p>	<p>As mulheres com dor lombar no segundo trimestre de gestação têm uma pior qualidade de sono do que aquelas sem dor. Observou-se relação direta e estatisticamente significativa entre a qualidade do sono e os escores de dor, demonstrando que quanto mais intensa a dor nas costas nestas gestantes, pior a qualidade do sono.</p>

Legenda: QV = qualidade de vida; RMDQ = Roland Morris Disability Questionnaire; WHOQOL-bref = World Health Organization Quality of Life Instruments – Bref; ESF = Estratégia de Saúde da Família; QIO = Questionário de Incapacidade de Oswestry; EVA = Escala Visual Analógica; PA = Pressão Arterial.

4. DISCUSSÃO

Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), a qualidade de vida (QV) “*É um conceito muito amplo, e que pode ser influenciado de forma complexa pela saúde física do sujeito, seu estado psicológico e nível de independência, relações sociais e relação com os elementos essenciais de seu ambiente*”. Os fatores sociodemográficos (ausência de problemas econômicos, nível educacional elevado, estar empregado, ser casado, ter família e amigos) associam-se à melhor qualidade de vida de gestantes, enquanto fatores físicos (complicações obstétricas, náuseas e vômitos, dor nas costas e problemas de sono) e fatores psicológicos (depressão, ansiedade e estresse), relaciona-se com a piora dela (LAGADEC *et al.*, 2018).

Nessa perspectiva, o questionário *World Health Organization Quality of Life Instruments – Bref* (WHOQOL-bref), aplicado por Lima *et al.*, (2017), para avaliar a qualidade de vida nos domínios físico; psicológico; de relações sociais e do meio ambiente, constatou que em todos eles a lombalgia afetou a qualidade de vida das gestantes. Acrescendo esses resultados, fatores psicossociais avaliados de 66 gestantes, mostraram que 75% delas possuem lombalgia e dessas, 42,8% relataram que na presença de dor sentem ansiedade em maior nível, seguida de irritação e tristeza. Além disso, das grávidas com queixa algica, todas referem dificuldades em seus relacionamentos interpessoais fora de casa (amigos, colegas de trabalho e vizinhos) (RODRIGUES *et al.*, 2011).

No que se refere às características apresentadas pela dor lombar, há uma periodicidade diária e duração de pelo menos uma hora, sendo que o período noturno foi o mais citado como horário de início da queixa e o momento de maior intensidade. Somado a isto, 56,6% das gestantes relataram já ter acordado à noite em decorrência da dor (MADEIRA *et al.*, 2013). Confirmando estes dados, o estudo de Gomes *et al.*, (2013) aponta, além do noturno, o período da tarde como predominante para a presença de dor e que sua duração é superior a 60 minutos. Como explicação para a prevalência de dor nesses períodos, a literatura sugere uma possível relação com à sobrecarga no sistema musculoesquelético devido ao aumento do peso ponderal; manutenção da postura ortostática e sentada; as atividades realizadas durante todo o dia que acarretam em maior cansaço e fadiga; além da instabilidade articular ocasionada pela frouxidão ligamentar, que é característica do período gestacional (GOMES *et al.*, 2013).

Ademais, os problemas relacionados ao sono são fatores físicos listados como influência para má qualidade de vida das gestantes (LAGADEC *et al.*, 2018). Corroborando com tal fato, em seu estudo, Sousa *et al.*, (2015) comparou a qualidade do sono entre um grupo de gestantes com e sem

lombalgia e observou, com diferença estatisticamente significativa, que mulheres no segundo trimestre de gestação com queixa de lombalgia apresentam pior qualidade de sono do que aquelas sem dor.

No estudo realizado por Lima *et al.*, (2017), foi aplicado o questionário de *Roland Morris Disability Questionnaire* (RMDQ) para avaliar a incapacidade funcional das gestantes com lombalgia, e, como resultado, constatou-se que a dor interfere na vida diária das grávidas, provocando algumas limitações em suas atividades. Em conformidade a esses achados, em seus resultados, Madeira *et al.*, (2013) aponta que para 43,4% das grávidas, as atividades domésticas agravam os sintomas e mais da metade das entrevistadas (62,8%) relataram que, em algum momento, a dor lombar as impediu de realizá-las.

5. CONCLUSÃO

Este estudo mostrou que a lombalgia gestacional, além de ser capaz de limitar, também gera incapacidade, principalmente para as atividades diárias da gestante. É importante frisar que a frequência da dor se manifesta de forma constante e possui duração significativa, sendo suficiente para provocar o despertar noturno. Além do comprometimento físico, a lombalgia gestacional relaciona-se com um aumento da ansiedade, estresse e tristeza e parece ter certa influência de relacionamentos interpessoais da gestante.

Nesse contexto, é possível sugerir que a lombalgia gestacional está diretamente ligada com a funcionalidade e qualidade de vida das gestantes. Dessa forma, compreende-se a definição de desconforto musculoesquelético mais comum nesse período e o porquê é relevante investigar a fundo os comprometimentos gerados por ela.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARAGÃO, Fábio Farias de. Pregnancy-related lumbosacral pain. *Brazilian Journal Of Pain*, [S.L.], v. 2, n. 2, p. 176-181, 2019. GNI Genesis Network. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.5935/2595-0118.20190031>. Acesso em: 31 maio. 2022.

CARVALHO, Maria Emília Coelho Costa *et al.* Lombalgia na gestação. *Brazilian Journal Of Anesthesiology*, [S.L.], v. 67, n. 3, p. 266-270, maio 2017. Elsevier BV. Disponível: <http://dx.doi.org/10.1016/j.bjan.2016.03.002>. Acesso em: 31 maio. 2022.

DUARTE, Vlanice Madruga, MEUCCI, Rodrigo Dalke e CESAR, Juraci Almeida. Dor lombar intensa em gestantes do extremo Sul do Brasil. *Ciência & Saúde Coletiva* [online]. 2018, v. 23, n. 8 [Acessado 1 Junho 2022] , pp. 2487-2494. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/Wj9Hz5CJwxxMv4nNkw4Pnws/?lang=pt#>. Acesso em: 31 maio. 2022.

GADELHA, Ivyna Pires *et al.* Quality of life of high risk pregnant women during prenatal care. Revista Brasileira de Enfermagem [online]. 2020, v. 73, suppl 5 [Acessado 31 Maio 2022] , e20190595. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/0034-7167-2019-0595>>. Epub 07 Ago 2020. ISSN 1984-0446. <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2019-0595>.

GOMES, Mayra Ruana de Alencar *et al.* Lombalgia gestacional: prevalência e características clínicas em um grupo de gestantes. Revista Dor, [S.L.], v. 14, n. 2, p. 114-117, jun. 2013.

FapUNIFESP (SciELO). Disponível em: Acesso em: 28 maio 2022.

KRINDGES, Khettlen; JESUS, Deyse Kelly Gôlo de; RIBEIRO, Ana Freire Macedo. Lombalgia gestacional: prevalência e incapacidade em gestantes atendidas na rede pública de saúde no município de Juína/mt. Fisioterapia Brasil, [S.L.], v. 19, n. 6, p. 804-811, 1 fev. 2019. Convergences Editorial. Disponível em:

<https://portalatlanticaeditora.com.br/index.php/fisioterapiabrasil/article/view/2484>. Acesso em: 31 out. 2022.

LAGADEC, Nolwenn *et al.* Factors influencing the quality of life of pregnant women: a systematic review. BMC Pregnancy And Childbirth, [S.L.], v. 18, n. 1, p. 1-14, 23 nov. 2018. Springer Science and Business Media LLC. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1186/s12884-018-2087-4>. Acesso em: 28 maio 2022.

LIMA, Ana Carolina do Nascimento *et al.* Prevalence of low back pain and interference with quality of life of pregnant women. Revista Dor, [S.L.], v. 18, n. 2, p. 119-123, 2017. GN1 Genesis Network. <http://dx.doi.org/10.5935/1806-0013.20170024>. Acesso em: 28 maio 2022.

MADEIRA, Hellyne Giselle Reis *et al.* Incapacidade e fatores associados à lombalgia durante a gravidez. Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, [S.L.], v. 35, n. 12, p. 541-548, dez. 2013. FapUNIFESP (SciELO). Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/s0100-72032013001200003>. Acesso em: 28 maio 2022.

MARTINS, Evelyn Silva *et al.* Tratamento com acupuntura: avaliação multidimensional da dor lombar em gestantes. Revista da Escola de Enfermagem da Usp, [S.L.], v. 52, p. 1-9, 11 jun. 2018. FapUNIFESP (SciELO). Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/s1980-220x2017040303323>. Acesso em: 31 maio. 2022.

MEUCCI, Rodrigo Dalke *et al.* Ocorrência de dor combinada na coluna lombar, cintura pélvica e sínfise púbica entre gestantes do extremo sul do Brasil. Revista Brasileira de Epidemiologia, [S.L.], v. 23, p. 1-12, 2020. FapUNIFESP (SciELO). Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/1980-549720200037>. Acesso em: 31 maio. 2022.

RODRIGUES, Wilma Ferreira Guedes *et al.* Prevalence of lower back pain and physical inactivity: the impact of psychosocial factors in pregnant women served by the Family Health Strategy. Einstein (São Paulo) [online]. 2011, v. 9, n. 4 [Acessado 28 Maio 2022] , pp. 489- 493. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1679-45082011AO2186>

SANTOS, Marília Duarte dos *et al.* Does abdominal diastasis influence lumbar pain during gestation? Revista Dor, [S.L.], v. 17, n. 1, p. 43-46, 2016. GNI Genesis Network. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.5935/1806-0013.20160011>. Acesso em: 31 maio 2022.

SOUSA, Vanessa Patrícia Soares de *et al.* Quality of sleep in pregnant woman with low back pain. Fisioterapia em Movimento, [S.L.], v. 28, n. 2, p. 319-326, jun. 2015. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/0103-5150.028.002.a012>. Acesso em: 28 maio 2022.

SOUZA, Marcela Tavares de, SILVA, Michelly Dias da e CARVALHO, Rachel de Integrative review: what is it? How to do it?. Einstein (São Paulo) [online]. 2010, v. 8, n. 1 [Acessado 1 Junho 2022] , pp. 102-106. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S1679-45082010RW1134>>. ISSN 2317-6385. <https://doi.org/10.1590/S1679-45082010RW1134>.

¹ Acadêmica do Curso de Fisioterapia da Christus Faculdade do Piauí (CHRISFAPI).

² Acadêmica do Curso de Fisioterapia da Christus Faculdade do Piauí (CHRISFAPI).

³ Acadêmica do Curso de Fisioterapia da Christus Faculdade do Piauí (CHRISFAPI).

⁴ Acadêmico do Curso de Fisioterapia da Christus Faculdade do Piauí (CHRISFAPI).

⁵ Mestre em Física. Docente da Christus Faculdade do Piauí (CHRISFAPI).

⁶ Docente da Christus Faculdade do Piauí (CHRISFAPI).

← Post anterior

Revista NovaFisio | Revista Científica.

Revista de alto impacto com Qualis "B", ISSN, DOI

Copyright © 2022